

Ergebnisbericht zum Einzelprojekt:

„Psychotherapeutische Versorgung bei Pathologischem Glücksspiel“

Geplante Projektlaufzeit: 01.01.2024 – 31.12.2024

Tatsächliche Projektlaufzeit: 01.01.2024 – 31.03.2025

Projektleitung: PD Dr. Larissa Schwarzkopf
Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (M. Sc.)

Ergebnisbericht „Psychotherapeutische Versorgung bei Pathologischem Glücksspiel“

Zusammenfassung

Zielsetzung: Psychotherapie gilt Studien zufolge als effektive Methode zur Behandlung von Glücksspielproblemen. Zugleich ist unklar, welche Rolle die ambulante Psychotherapie in der alltäglichen Versorgung von Menschen mit Glücksspielproblemen spielt. Das Ziel unserer Studie bestand darin, zu ermitteln, **wie viele Menschen** mit diagnostizierter Störung durch Glücksspielen (GD) in Bayern eine **ambulant-psychotherapeutische Behandlung** erhalten, diese **Population näher zu charakterisieren** und typische **Elemente der psychotherapeutischen Behandlung** zu identifizieren.

Vorgehensweise: Basierend auf **Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB)** haben wir die Anzahl der im bayerischen GKV-System (Gesetzliche Krankenversicherung) ambulant behandelten Personen mit GD auf Basis des M2Q-Kriteriums¹ bestimmt und erfasst, **welche Fachgruppen** sich in die einschlägige Behandlung einbringen (Querschnittsanalyse). Anschließend haben wir **drei Untergruppen** von Patient:innen mit GD (Gruppe 1: Psychotherapie; Gruppe 2: Kontakt zu Neurologie / Psychiatrie aber keine Psychotherapie; Gruppe 3: Weder Psychotherapie noch Kontakt zu Neurologie / Psychiatrie) hinsichtlich **Alter, Geschlechterverteilung und psychischen Begleiterkrankungen** gegenübergestellt und das Behandlungsgeschehen (in Gruppe 1 im Detail auch **die psychotherapeutische Versorgung**) über einen zweijährigen Zeitraum verfolgt (Längsschnittanalyse).

Ergebnisse: In Bayern wurden zwischen 2019 und 2023 **jedes Jahr** etwa **2.450 Männer und 475 Frauen** wegen GD ambulant im GKV-System behandelt, jeweils etwa **145 bzw. 35** davon **psychotherapeutisch**. Von 3.154 im Längsschnitt betrachteten Personen, wurden 589 **psychotherapeutisch (19 %)** und 1.153 (37 %) neurologisch / psychiatrisch behandelt. Mitglieder der erstgenannten Gruppe waren im Mittel **jünger, häufiger Frauen** und hatten regelhaft **weitere psychische Erkrankungen** (insb. Depressionen, Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen und Anpassungsstörungen) neben GD. Die Psychotherapie dauerte im Mittel knapp ein Jahr (Ø 351 Tage) und umfasste im Mittel 18 Kontakte. **Psychotherapeutische Sprechstunden** (bei 63 % der Behandelten), **verhaltenstherapeutische Interventionen** (bei 39 %) und **probatorische Sitzungen** (bei 38 %) waren hierbei besonders verbreitet.

Diskussion: Unter Berücksichtigung der epidemiologischen Verbreitung von GD befinden sich nur einige Betroffene in ärztlicher bzw. insbesondere psychotherapeutischer Behandlung. Psychotherapie wird dabei von einer psychisch stark belasteten Untergruppe in Anspruch genommen. Daher scheint es sinnvoll, **Psychotherapeut:innen für eine mögliche Kombination** von GD mit **Affekt-, Angst- bzw. Belastungs- oder Anpassungsstörungen zu sensibilisieren**, um eine ganzheitliche Therapie, die die unterschiedlichen Krankheitsbilder gemeinsam adressiert, zu unterstützen. Da fast alle im GKV-System ambulant behandelten Personen mit GD **hausärztlich** angebunden sind, könnte diese Fachgruppe eine Schlüsselrolle in Erstdiagnostik (Verdachtsdiagnosen zur weiteren Abklärung), Behandlungscoordination sowie als Informationsstelle zu Versorgungsmöglichkeiten einnehmen. Hier könnten standardmäßige Kurzschulungen zum Thema GD Hausärzt:innen in der Wahrnehmung dieser Rolle unterstützen.

¹ Das Vorhandensein einer bestimmten Diagnose in mindestens zwei Quartalen innerhalb eines Kalenderjahres.

Das Wichtigste auf einen Blick 1

Take Home Messages

- Pro Jahr werden in Bayern etwa **2.450 Männer** und etwa **475 Frauen** im GKV-System im Kontext von GD ambulant-**ärztlich bzw. -psychotherapeutisch behandelt**
- Binnen zwei Jahren wird etwa ein Fünftel dieser Personen psychotherapeutisch und gut ein Drittel neurologisch / psychiatrisch (aber nicht psychotherapeutisch) behandelt
- Psychotherapeutisch behandelte Personen mit GD sind **häufiger Frauen und im Mittel jünger** als (ärztlich behandelte) Betroffene ohne psychotherapeutische Behandlung
- Psychotherapeutisch behandelte Personen mit GD haben **häufig weitere psychische Erkrankungen** (insb. Depressionen, Angststörungen und Posttraumatische Belastungsstörungen)
- Im Rahmen der Psychotherapie werden **insbesondere** psychotherapeutische Sprechstunden, **verhaltenstherapeutische Interventionen** und psychotherapeutische Gespräche umgesetzt

Das Wichtigste auf einen Blick 2

Ergebnisdissemination

- LSG-weite Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion im Rahmen der **Kompetenznetzwerktreffen** in München und Nürnberg im **Frühjahr 2025**
- Nationale Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen eines **Vortrags auf dem Deutschen Suchtkongress 2025** in Berlin (Abstract eingereicht) sowie als Posterpräsentation auf dem **25. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin** in München
- **Integration der Ergebnisse** (insb. zu psychischer Komorbidität) in **aktuelle Schulungen** zum Thema Glücksspiel der **BAS** (Basisschulung Glücksspiel, VHS-Angebote Thema Glücksspiel) sowie den Newsletter und das Suchtforschungstelegramm der BAS
- Prüfung der Möglichkeit von **zielgruppenspezifischen** Vorträgen für Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen im Rahmen der **Fachvorträge** der BAS

1

Das Wichtigste auf einen Blick 3

Handlungsempfehlungen an Politik und Praxis

- Nur ein kleiner Teil der Menschen mit GD wird psychotherapeutisch behandelt, was teilweise durch eine mangelnde Nachfrage seitens der Betroffenen und teilweise durch ein mangelndes Behandlungsangebot erklärbar sein dürfte. Beratungsstellen und stationäre Einrichtungen sollten Betroffene daher **gezielt über die Möglichkeit einer Psychotherapie informieren**. Zugleich sollten verstärkt **Fortbildungsangebote** für Psychotherapeut:innen zum **Themenfeld** „Behandlung von Glücksspielproblemen“ angeboten werden bzw. das Thema im **Ausbildungscurriculum** verankert werden.
- Menschen mit GD haben häufig **weitere psychische Erkrankungen**. Daher scheint es sinnvoll, in der Therapie von Menschen mit Depressionen, Angststörungen und Posttraumatischen Belastungsstörungen das mögliche Vorliegen von Glücksspielproblemen zu adressieren. Umgekehrt sollte in der Therapie von Menschen mit **GD** aktiv auf weitere psychische Erkrankungen eingegangen werden. Idealerweise könnten dann die unterschiedlichen psychischen Erkrankungen im Rahmen einer Therapie **gemeinsam adressiert** werden.
- Innerhalb des GKV-Systems werden Menschen mit GD schwerpunktmäßig hausärztlich betreut. Damit könnte **Hausärzt:innen** eine **wichtige Lotsenfunktion** in die Suchtberatung, die Rehabilitation aber auch in die Psychotherapie zukommen. Daher sollte die **Vernetzung** zwischen Hausärzt:innenschaft und Suchthilfe (z. B. durch Runde Tische) gezielt gefördert werden. Zudem ist die Aufnahme von Fragen zu Glücksspielproblemen in den **Routine Gesundheitscheck-up** der GKV zu erwägen, um „unerkannt“ ärztlich-angebundene Menschen mit GD noch besser zu erreichen.

Einleitung:

Unter Menschen mit einer Störung durch Glücksspielen (GD) sind zusätzliche psychische Erkrankungen weit verbreitet (1). Zugleich stellen verhaltenstherapeutische Ansätze eine erwiesenermaßen wirkungsvolle Behandlungsmethode für Glücksspielprobleme dar (2, 3). Somit könnte Psychotherapie ein wichtiger Baustein in der ambulanten Behandlung von Menschen mit GD sein. Gleichzeitig ist der Wissensstand, welchen Beitrag Psychotherapeut:innen (PT) zur Behandlung von Menschen mit GD leisten, für Deutschland aus dem Jahr 2009: Laut einer Fragebogenstudie führten 2009 etwa 3 von 10 bayerischen PTs Behandlungen im Kontext von Glücksspielproblemen durch. Auf die einzelnen PTs kamen dabei – unter Einbeziehung von Menschen aus dem sozialen Umfeld von Menschen mit GD im Mittel 2 Patient:innen. In der Behandlung überwogen verhaltenstherapeutische Ansätze (4). Inwieweit diese Erkenntnisse die aktuelle psychotherapeutische Versorgungssituation noch angemessen spiegeln, ist unklar.

Vor diesem Hintergrund hat das IFT ein Kooperationsprojekt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) durchgeführt, um die Anbindung von Menschen mit GD ans ambulante-ärztliche, -psychotherapeutische Behandlungssystem näher zu beleuchten. Der Fokus des Projekts liegt auf der psychotherapeutischen Behandlung.

Das Einzelprojekt soll folgende Forschungsfragen beantworten:

- Wie viele Menschen mit GD erhalten in Bayern innerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eine ambulante-ärztliche bzw. -psychotherapeutische Behandlung?
- Wie lassen sich psychotherapeutisch bzw. ärztlich behandelte Menschen mit GD demographisch und hinsichtlich psychischer Begleiterkrankungen charakterisieren?
- Welche typischen Behandlungsabläufe lassen sich im Bereich der Psychotherapie beobachten?

3

Methodik

Datengrundlage

Die Auswertungen basieren auf Abrechnungsdaten der KVB. Sie stellen somit eine Vollerhebung aller Leistungen, die in Bayern durch niedergelassene Kassenärzt:innen bzw. kassenärztliche PTs zu Lasten der GKV abgerechnet wurden, dar. Aufgrund der zeitversetzten abrechnungstechnischen Meldewege innerhalb der GKV, konnten Daten der abgeschlossenen Kalenderjahre bis einschließlich 2023 genutzt werden.

Konzeptioneller Ansatz

Um die Behandlungsprävalenz für GD im ambulante-ärztlichen bzw. -psychotherapeutischen GKV-System zu ermitteln, wurde anhand jahresweiser Querschnittsanalysen die Zahl der mit GD diagnostizierten Personen für die Kalenderjahre 2019 bis 2023 erfasst und anschließend ins Verhältnis zur Gesamtheit aller GKV-Versicherten gesetzt. Als Aufgreifkriterium für GD galt die Dokumentation einer

gesicherten Diagnose von „Pathologischem Spielen“ (ICD10-Code: F63.0 G) in mindestens 2 Quartalen des betrachteten Kalenderjahres (sog. M2Q-Kriterium). Zu Ermittlung der Grundgesamtheit an GKV-Versicherten wurden bayernspezifische Daten der KM-6-Statistik (5), die nach Alter und Geschlecht differenzierte Informationen zur Anzahl der GKV-Versicherten enthält, herangezogen.

Für eine individuelle Längsschnittanalyse wurden anschließend diejenigen Personen, die zwischen Q1/2021 und Q1/2022 die Diagnose GD erhalten haben und in den fortfolgenden 3 Quartalen das M2Q-Kriterium erfüllt haben, über einen Zeitraum von 8 Quartalen ab dem Indexquartal (= Quartal der 1. GD-Diagnose) nachverfolgt. Diese Gruppe wurde in drei Untergruppen aufgeteilt: Personen mit psychotherapeutischer (und ggf. neurologischer / psychiatrischer) Behandlung (Gruppe 1), Personen ohne psychotherapeutische aber mit neurologischer / psychiatrischer Behandlung (Gruppe 2) und Personen ohne psychotherapeutische und ohne neurologische / psychiatrische Behandlung (Gruppe 3). Die 3 Untergruppen wurden hinsichtlich Alter, Geschlecht und Vorliegen psychischer Begleiterkrankungen sowie in Bezug auf die Inanspruchnahme ärztlicher bzw. psychotherapeutischer Versorgungsangebote (operationalisiert über Kontakt ja/ nein und mittlere Kontaktzahl zur jeweiligen Fachgruppe) verglichen. Die Erfassung psychiatrischer Begleiterkrankungen basierte auf einer einmaligen gesicherten Diagnose der jeweiligen Erkrankung im Beobachtungszeitraum (M1Q).

Abschließend wurde in Gruppe 1 die psychotherapeutische Versorgung vertieft betrachtet (Spezialisierung der PTs, mittlere Behandlungsdauer, mittlere Kontaktzahl, Inanspruchnahme unterschiedlicher psychotherapeutischer Behandlungsangebote). Die Art der psychotherapeutischen Behandlungsangebote wurde dabei anhand der Dokumentation einschlägiger Gebührenordnungspositionen des einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM-Code) bestimmt.

- Vollerhebung der gesetzlich krankenversicherten Population durch Nutzung von Daten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB)
- Querschnittserhebung der Behandlungsprävalenz von 2019 bis einschließlich 2023
- Individuelle Nachverfolgung über 2 Jahre ab Diagnosestellung in 3 Gruppen und Gegenüberstellung der klinischen und demographischen Charakteristika in den Vergleichsgruppen
- Gesonderte Betrachtung des psychotherapeutischen Behandlungsgeschehens

Ergebnisse:

Ambulant im Kontext von GD-behandelte Personen

Zwischen 2019 und 2023 wurden stabil 8 von 100.000 GKV-versicherten Frauen ambulant im Zusammenhang mit GD behandelt (fortan: „Patientinnen“). Bei GKV-versicherten Männern schwankte die Zahl zwischen 44 und 47 Behandelten mit GD (fortan: „Patienten“) pro 100.000 GKV-Versicherten (siehe Abbildung 1). Dies entspricht **durchschnittlich** etwa **2.450 Patienten** und etwa **475 Patientinnen pro Jahr**, davon rund **145 Männer** bzw. rund **35 Frauen** mit **psychotherapeutischer Behandlung**.

In der Gesamtheit der Patientinnen wurden jedes Jahr etwa 7 von 10 hausärztlich (Spanne: 69 % bis 75 %), etwa 1 von 3 neurologisch / psychiatrisch (Spanne: 28 % bis 35 %) und etwa 1 von 15 psychotherapeutisch (Spanne: 5 % bis 10 %) behandelt¹. In der Gesamtheit der Patienten erhielten jedes Jahr knapp 8 von 10 eine hausärztliche (Spanne: 76 % bis 79 %), knapp 3 von 10 eine neurologische / psychiatrische (Spanne: 26 % bis 29 %) und gut 1 von 20 eine psychotherapeutische (Spanne: 5 % bis 6 %)² Behandlung.

Abbildung 1: Personen mit ambulanter GD-Behandlung pro 100.000 GKV-Versicherte

HA = hausärztlicher Bereich, NNP = nervenärztlich, neurologisch, psychiatrischer Bereich, PT = psychotherapeutischer Bereich

Charakterisierung der ambulant behandelten Personen mit GD

Insgesamt wurden 3.154 Patientinnen und Patienten mit GD über einen 2-Jahreszeitraum nachverfolgt. Von diesen erhielt knapp **ein Fünftel Psychotherapie** (Gruppe 1: 19 %) und gut ein Drittel eine neurologische / psychiatrische Behandlung aber keine Psychotherapie (Gruppe 2: 37 %). Knapp die Hälfte wurde weder psychotherapeutisch noch neurologisch / psychiatrisch behandelt (Gruppe 3: 45 %).

² Da die Behandlung durch mehrere Fachgruppen erfolgen kann addieren sich die Anteilswerte auf über 100 %.

In **Gruppe 1** wurden anteilmäßig signifikant **mehr Frauen** behandelt als in Gruppe 3, wie durch die nicht überlappenden 95 %-Konfidenzintervalle (KI) ersichtlich ist (siehe Tabelle 1). Zudem war das **Durchschnittsalter** in Gruppe 1 signifikant **niedriger** als in den beiden übrigen Gruppen, wobei Patientinnen innerhalb aller 3 Gruppen im Mittel signifikant älter waren als Patienten.

Mit Ausnahme von Tabak- und Alkoholkonsumstörungen wurden **psychische Begleiterkrankungen** in **Gruppe 1** und Gruppe 2 signifikant **häufiger** erfasst als in Gruppe 3, wobei **Depressionen, Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen und Anpassungsstörungen** in Gruppe 1 nochmals signifikant häufiger dokumentiert waren als in Gruppe 2. Zwangsstörungen und Aufmerksamkeits-Defizit-Störungen waren in Gruppe 1 und Gruppe 2 ähnlich häufig, jedoch häufiger als in Gruppe 3. Hierbei wurden in allen 3 Gruppen bei Patientinnen signifikant häufiger begleitende Depressionen bzw. begleitende Posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert als bei Patienten. In Gruppe 1 galt dies auch für begleitende Persönlichkeitsstörungen. Demgegenüber wurden in Gruppe 2 und Gruppe 3 begleitende Alkoholkonsumstörungen bei Patienten signifikant häufiger festgestellt als bei Patientinnen.

Tabelle 1: Charakterisierung der wegen GD behandelten Personen

	Gruppe 1 (N=589) [95%-KI]	Gruppe 2 (N=1.153) [95%-KI]	Gruppe 3 (N=1.412) [95%-KI]
Frauenanteil	18,5% [15,4% - 21,6%]	15,7% [13,6% - 17,8%]	12,4% [10,7% - 14,1%]
Durchschnittsalter	39,7 [38,7 - 40,8]	44,9 [44,1 - 45,7]	43,8 [43,1 - 44,6]
Komorbide ICD-10 basierte psychische Erkrankungen			
Alkoholkonsumstörung (F10.1, 10.2)	8,0% [5,8% - 10,2%]	7,2% [5,7% - 8,7%]	4,6% [3,5% - 5,7%]
Tabakkonsumstörung (F17.1, 17.2)	27,5% [23,9% - 31,1%]	36,0% [33,2% - 38,8%]	35,4% [32,9% - 37,9%]
Bipolare Störung (F31)	5,8% [3,9% - 7,7%]	7,2% [5,7% - 8,7%]	1,8% [1,1% - 2,5%]
Depression (F32, F33)	85,9% [83,1% - 88,7%]	77,0% [74,6% - 79,4%]	50,8% [48,2% - 53,4%]
Angststörungen (F40.0, F40.1, F41.0, F41.1)	35,0% [31,1% - 38,8%]	23,7% [21,2% - 26,1%]	10,0% [8,4% - 11,5%]
Zwangsstörung (F42)	7,1% [5,1% - 9,2%]	5,3% [4,0% - 6,6%]	1,9% [1,2% - 2,6%]
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) (F43.1)	13,4% [10,7% - 16,2%]	7,3% [5,8% - 8,8%]	3,3% [2,3% - 4,2%]
Anpassungsstörung (F43.2)	31,9% [28,2% - 35,7%]	21,3% [19,0% - 23,7%]	13,5% [11,7% - 15,3%]
Persönlichkeitsstörungen (F60, F61)	23,9% [20,5% - 27,4%]	20,1% [17,8% - 22,4%]	10,0% [8,4% - 11,5%]
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (F90.0)	11,7% [9,1% - 14,3%]	9,8% [8,1% - 11,5%]	4,5% [3,4% - 5,6%]

KI = Konfidenzintervall

Gruppe 1 = Psychotherapie;

Gruppe 2 = neurologische / psychiatrische Behandlung aber keine Psychotherapie,

Gruppe 3 = weder neurologische / psychiatrische Behandlung noch Psychotherapie

Signifikante Unterschiede zwischen Gruppe 1 und den beiden übrigen Gruppen (nicht überlappende 95 %-KIs) durch Hinterlegung und Kursivschrift hervorgehoben.

Signifikante Unterschiede zwischen Gruppe 1 und Gruppe 3 durch Hinterlegung hervorgehoben.

Grundsätzliche Versorgung der Patientinnen und Patienten mit GD

In jeder Gruppe nahmen nahezu alle Patientinnen und Patienten hausärztliche Leistungen in Anspruch (Gruppe 1: 99 %, Gruppe 2: 99 %, Gruppe 3: 100 %; siehe Tabelle 2). Etwa 4 von 5 Patientinnen und Patienten (Gruppe 1: 84 %, Gruppe 2: 80 %, Gruppe 3: 75 %) wurden in den **Organfächern** fachärztlich versorgt.

Damit erfolgte eine entsprechende Behandlung in **Gruppe 1** signifikant **häufiger als in Gruppe 3**. Zugleich wurden Patientinnen und Patienten aus Gruppe 3 signifikant **seltener internistisch** behandelt (30 %) als ihre Pendanten in **Gruppe 1** (44 %) oder **Gruppe 2** (45 %). Falls Leistungen einer Fachdisziplin in Anspruch genommen wurden, unterschied sich die mittlere Kontaktzahl kaum zwischen den einzelnen Gruppen.

Tabelle 2: Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen

	Gruppe 1 (N=589)		Gruppe 2 (N=1.153)		Gruppe 3 (N=1.412)	
	% mit Kontakt [95%-KI]	MW Kontakte	% mit Kontakt [95%-KI]	MW Kontakte	% mit Kontakt [95%-KI]	MW Kontakte
Hausärztlich	99,8 [99,5 - 100,0]	10,5	99,0% [98,5 - 99,6]	10,9	100,0 [n/a]	9,6
Innere Medizin	43,8 [39,8 - 47,8]	3,5	44,6% [41,7% - 47,4%]	4,0	30,0 [27,6 - 32,4]	3,6
Organfächer*	84,0 [81,1 - 87,0]	5,8	79,8 [77,5 - 82,1]	5,9	75,4 [73,2 - 77,7]	4,5
Neurologie / Psychiatrie	69,9% [66,3 - 73,7]	6,5	100,0% [n/a]	5,6	Ausschlusskriterium für Gruppe 3	

*Ohne Innere Medizin

KI = Konfidenzintervall

Gruppe 1 = Psychotherapie;

Gruppe 2 = neurologische / psychiatrische Behandlung aber keine Psychotherapie;

Gruppe 3 = weder neurologische / psychiatrische Behandlung noch Psychotherapie

Signifikante Unterschiede zwischen Gruppe 1 und Gruppe 3 durch Hinterlegung hervorgehoben.

8

In **Gruppe 1** wurden **7 von 10 Patientinnen und Patienten** ergänzend zur Psychotherapie **neurologisch / psychiatrisch behandelt** (70 %). Innerhalb dieser Untergruppe hatte ein **größerer Anteil Kontakte zu rein psychiatrisch tätigen Ärzt:innen als in Gruppe 2** (58 % vs. 47 %). Ein Kontakt zu rein neurologisch tätigen Ärzt:innen war in beiden Gruppen ähnlich wahrscheinlich (Gruppe 1: 30 %; Gruppe 2: 28 %), gleiches galt für Kontakte zu sowohl neurologisch als auch psychiatrisch tätigen Ärzt:innen (Gruppe 1: 54 %; Gruppe 2: 50 %).

Psychotherapeutische Versorgung der ambulant behandelten Personen mit GD

In Gruppe 1 erhielten etwa **3 von 5 Patientinnen und Patienten** Psychotherapie von **PTs mit verhaltenstherapeutischer Spezialisierung** (62 %) und etwa **1 von 5 Patientinnen und Patienten** von **PTs mit tiefenpsychologischer Spezialisierung** (21 %). Etwa **3 von 10 Patientinnen und Patienten** wurden von **ärztlichen PTs** behandelt (29 %)³. Die Behandlungen dauerten im **Mittel knapp 1 Jahr** (Ø 351 Tage;

³ Da die Behandlung durch mehrere Fachgruppen erfolgen kann addieren sich die Anteilswerte auf über 100%.

[330 Tage; 372 Tage], wobei es im Schnitt zu **18 Kontakten** (16,2 Kontakte; 19,2 Kontakte) mit den PTs kam.

Hierbei nahmen etwa zwei Drittel der Patientinnen und Patienten **psychotherapeutische Sprechstunden (63 %)** in Anspruch, etwa zwei Fünftel nutzten **verhaltenstherapeutische Einzelsitzungen (39 %)**, etwa ein Drittel **(psychotherapeutische) Gespräche (34 %)** und etwa ein Fünftel **tiefenpsychologische Einzelsitzungen (19 %**; siehe Abbildung 2). Weitere Behandlungsansätze (bspw. übende Interventionen, Hypnose, Psychoanalyse, Gruppentherapien) wurden nur vereinzelt eingesetzt. Zudem nahmen 2 von 5 Patientinnen und Patienten **probatorische Sitzungen wahr (39 %)**.

Falls ein psychotherapeutisches Behandlungsangebot wahrgenommen wurde, war die Nutzungshäufigkeit beim (psychotherapeutischen) Gespräch am höchsten (Ø 21-mal abgerechnet). Es folgten tiefenpsychologische (Ø 19-mal abgerechnet) und verhaltenstherapeutische Einzelsitzungen (Ø 15-mal abgerechnet). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das (psychotherapeutische) Gespräch und die therapeutischen Einzelsitzungen unterschiedlichen zeitlichen Einheiten pro abgerechnete Ziffer entsprechen ((psychotherapeutische) Gespräche pro 10 Minuten abrechenbar; therapeutische Einzelsitzungen pro 50 Minuten). Angepasst an die in der Regel 50-minütige Sitzungsdauer in der Psychotherapie bedeutet dies, dass die tiefenpsychologischen (Ø 19-mal) und verhaltenstherapeutischen Einzelsitzungen (Ø 15-mal) am häufigsten, gefolgt von dem (psychotherapeutischen) Gespräch (Ø 4-mal à 50 Minuten) genutzt wurden.

Abbildung 2: Relevanz verschiedener psychotherapeutischer Behandlungsangebote

Einordnende Bewertung

Inanspruchnahme von vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen Behandlungsangeboten

Der überwiegende Teil der im GKV-System ambulant behandelten Menschen mit GD wird hausärztlich betreut. Etwa die Hälfte erhält eine neurologische / psychiatrische und etwa ein Fünftel eine psychotherapeutische Behandlung. Mit rund 175 im GKV-System psychotherapeutisch behandelten Personen (Basis M2Q-Kriterium) pro Jahr besitzt die Schätzung von Kraus et al. (2011) (150 bis 500 Personen insgesamt) nach wie vor Gültigkeit (4) und auch die Aussage, dass die Psychotherapie überwiegend verhaltenstherapeutisch ausgerichtet ist, trifft weiterhin zu (4). Damit erfolgt die Versorgung in der Praxis grundsätzlich gemäß dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Evidenz, der die Verhaltenstherapie als besonders vielversprechend bewertet (2, 3).

Zugleich ist die Reichweite ärztlicher und insbesondere psychotherapeutischer Behandlungsangebote begrenzt. Dies gilt auch wenn weniger restriktive Kriterien, wie das M1Q (mindestens einmal die Diagnose im Jahr), angewendet werden: Hier beläuft sich die Zahl der im GKV-System psychotherapeutisch behandelten Personen mit GD auf rund 260 pro Jahr. Laut Glücksspielsurvey 2023 erfüllen etwa 3.200 von 100.000 Männern bzw. 1.400 von 100.000 Frauen zwischen 18 und 70 Jahren die Kriterien für GD (6). Des Weiteren nahmen in der bayerischen Wohnbevölkerung (ab 15 Jahren) 2019 schätzungsweise etwa 80 von 100.000 Männern und 12 von 100.000 Frauen glücksspielbezogene Beratungsangebote der Suchthilfe wahr (7). Innerhalb des GKV-Systems erfolgte bei Anwendung des M2Q-Kriteriums die Hilfeinanspruchnahme bei 45 von 100.000 GKV-versicherten Männern bzw. 8 von 100.000 GKV-versicherten Frauen. Bei Anwendung des M1Q-Kriteriums lagen die Werte etwa 1,5-mal so hoch. Dabei werden ärztliche und psychotherapeutische Behandlungsangebote von Männern eher wahrgenommen als von Frauen. Die geringe Hilfeinanspruchnahme von formalen Hilfsangeboten durch Menschen mit GD könnte mit einer wahrgenommenen Hochschwelligkeit der Angebote im Vergleich zu informellen Hilfsangeboten zusammenhängen (8): Neben inneren Hürden (Scham, fehlende Krankheitseinsicht, Angst vor Stigmatisierung) hemmen fehlendes Wissen über bestehende Hilfsangebote und strukturelle Barrieren (bspw. Terminfindung, Anfahrtswege, etc.) die Hilfeinanspruchnahme bei Glücksspielproblemen (9). Ein **breiteres Wissen um Psychotherapie als Behandlungsoption sowie eine flexiblere Gestaltung der Rahmenbedingungen** (bspw. Wartezeiten, Terminvergabe, etc.) könnten den Beitrag der Psychotherapie zur Versorgung von Menschen mit GD stärken. In diesem Zusammenhang scheint es wichtig, PTs gezielt im Bereich „Behandlung von GD“ zu schulen, denn geringe Patient:innenzahlen pro PT legen nahe, dass nur vereinzelt Menschen mit Glücksspielproblemen ihren Weg in die Praxen finden. Dies könnte wiederum dazu beitragen, dass PTs nicht immer den aktuellen Wissensstand zu geeigneten Behandlungsstrategien aufweisen und ggf. Hilfesuchende aus objektivem oder subjektiv wahrgenommenem „Mangel an einschlägiger Kompetenz“ weiter verweisen.

10

Psychische Begleiterkrankungen und GD

Unsere Analysen bestätigen vorbestehende Evidenz aus einer Metaanalyse, dass psychotherapeutisch behandelte Menschen mit GD häufig weitere psychische Erkrankungen haben (1), wobei die Prävalenzen für psychische Begleiterkrankungen in unserer Studie regelhaft höher sind. Offen bleibt dabei, ob GD oder die psychische Begleiterkrankung den initialen Behandlungsanlass bildete. In Anbetracht der

hohen psychischen Komorbiditätslast scheint es angebracht, GD eher als Bestandteil eines „**Syndroms**“, denn als isolierte psychische Krankheit zu betrachten und bei Betroffenen gezielt nach Anhaltspunkten für **begleitende Depressionen, Angststörungen oder Posttraumatische Belastungsstörungen** zu suchen. So ließen sich durch einen ganzheitlichen Ansatz GD und weitere psychische Krankheiten gemeinsam adressieren, was die Wirksamkeit der Behandlung erhöhen könnte. Das Vorliegen mehrerer psychischer Erkrankungen dürfte zugleich die **Komplexität** der Fälle erhöhen. Hier scheint es angebracht, über **erleichterte Möglichkeiten zur Langzeittherapie und vergütungstechnische Anreize** zur Behandlung mehrfach psychisch beeinträchtigter Personen zu diskutieren.

Hausärzt:innen im Rahmen der Versorgung von Menschen mit GD

Die Ergebnisse der längsschnittlichen Betrachtung zeigen, dass fast alle im GKV-System behandelten Menschen mit GD Kontakt zu **Hausärzt:innen** hatten und die Querschnittsanalysen verdeutlichen, dass GD am häufigsten durch Hausärzt:innen diagnostiziert wird. Dieser Fachgruppe könnte demnach eine zentrale Rolle in Bezug auf **Erstdiagnostik, Problemsensibilisierung, Aufklärung** über verschiedene Hilfsangebote und **Behandlungskoordination** zukommen. Da Menschen mit GD ihre Hausärzt:innen oft nicht wegen Glücksspielproblemen, sondern wegen verbundener Symptome wie Depressivität, Ängsten oder Stress aufsuchen (10), ist es denkbar, dass die Betroffenen ihre Glücksspielprobleme nicht unbedingt eigeninitiativ zur Sprache bringen (bspw. weil sie keinen Zusammenhang zwischen körperlichen und psychischen Beschwerden und ihrem Glücksspielverhalten herstellen). Eine **gezielte Nachfrage** seitens der Hausärzt:innen bspw. im **Rahmen der routinemäßigen Gesundheitscheck-ups** der GKV könnte hier die Identifikation von Glücksspielproblemen erleichtern.

Zugleich legen Studien aus anderen Ländern nahe, dass **Hausärzt:innen** häufig Ressourcen zur Behandlung von Menschen mit GD fehlen (11) und **Unsicherheiten** bestehen, **wie das Thema besprochen** werden sollte (12). Damit Hausärzt:innen ihrer Lotsenfunktion gerecht werden können, benötigen sie daher aktuelles Grundwissen, um die korrekte Diagnostik von GD stellen zu können, sowie Kenntnisse der Hilfsangebote in ihrer Region. Hier könnten die Bereitstellung von **kompakten Informationsmaterialien** zur Diagnostik und Behandlung von GD – ggf. in kombinierter Form (13) – und **Kurzschulungen** entscheidende erste Schritte sein. Langfristig sollte zudem die **Vernetzung** der einzelnen in die Behandlung von Menschen mit GD eingebundenen Akteure (ambulante und stationäre Suchthilfe, Vertragsärzt:innen (insbesondere Hausärzt:innen) und Vertragspsychotherapeut:innen) auf **regionaler Ebene** gezielt gefördert werden.

11

Literatur

1. Dowling NA, Cowlshaw S, Jackson AC, Merkouris SS, Francis KL, Christensen DR. Prevalence of psychiatric co-morbidity in treatment-seeking problem gamblers: A systematic review and meta-analysis. *Aust N Z J Psychiatry*. 2015;49:519–39.
2. Bodor D, Ricijaš N, Filipčić I. Treatment of gambling disorder: review of evidence-based aspects for best practice. *Curr Opin Psychiatry*. 2021;34:508–13.
3. Petry NM, Ginley MK, Rash CJ. A systematic review of treatments for problem gambling. *Psychol Addict Behav*. 2017;31:951–61.
4. Kraus L, Sassen M, Kroher M, Taqi Z, Bühringer G. Beitrag der Psychologischen Psychotherapeuten zur Behandlung pathologischer Glücksspieler: Ergebnisse einer Pilotstudie in Bayern. *Psychotherapeutenjournal*. 2011;2:152–6.
5. Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Mitglieder und Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) - Statistik über Versicherte, gegliedert nach Status, Alter, Wohnort und Kassenart (Stichtag: 1. Juli des jeweiligen Jahres). Bundesministerium für Gesundheit (BMG); 2025 [updated 02.04.2025]. Available from: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/mitglieder-und-versicherte.html>
6. Buth S, Meyer G, Rosenkranz M, Kalke J. Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung – Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2023. Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) Hamburg; 2024.
7. Wagner M, Schwarzkopf L. Strukturanalyse des ambulanten Suchthilfesystems in Bayern - Überarbeitete Fassung vom 28.02.2022 nach Abschluss „Reflexionsworkshop“. IFT Institut für Therapieforchung München; 2022.
8. Loy JK, Grüne B, Braun B, Samuelsson E, Kraus L. Help-seeking behaviour of problem gamblers: a narrative review. *Sucht*. 2018;64:259–72.
9. Suurvali H, Cordingley J, Hodgins DC, Cunningham J. Barriers to seeking help for gambling problems: a review of the empirical literature [Hindernisse bei der Suche nach Hilfe bei Glücksspielproblemen: ein Überblick über die empirische Literatur]. *J Gambli Stud*. 2009;25:407–24.
10. Sullivan S, Arroll B, Coster G, Abbott M. Problem gamblers: A challenge for GPs. *N Z Fam Physician*. 1998;25:37–42.
11. Rowan MS, Galasso CS. Identifying office resource needs of Canadian physicians to help prevent, assess and treat patients with substance use and pathological gambling disorders. *J Addict Dis*. 2000;19:43–58.
12. Sullivan S, Arroll B, Coster G, Abbott M, Adams P. Problem gamblers: Do GPs want to intervene? *N Z Med J*. 2000;113:204.
13. Tolchard B, Thomas L, Battersby M. GPs and problem gambling: can they help with identification and early intervention? *J Gambli Stud*. 2007;23:499–506.